
Revista de Estudios y Experiencias en Educación

REXE

journal homepage: <http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/>

Claves para la puesta en marcha de un programa de radio comunitaria: análisis de una experiencia

Leire Darretxe Urrutxi^a, Nekane Beloki Arizti^b y Agurtzane Emaldi^c
Universidad del País Vasco, Leioa^{ab}. Ayuntamiento de Etxebarri, Etxebarri^c. España.

Recibido: 19 de mayo 2020 - Revisado: 08 de septiembre 2020 - Aceptado: 21 de septiembre 2020

RESUMEN

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto I+D+i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la Sociedad, centrado en Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social. En este artículo presentamos el desarrollo, implementación y evaluación de un proyecto de radio comunitaria en el que han participado agentes de la comunidad y miembros del equipo investigador. Concretamente se pone el foco en el proceso de organización de uno de los bloques temáticos, referido a un programa de refuerzo de euskara a alumnado, tratando de analizar aquellos aspectos que han influido positivamente en su desarrollo, así como los aspectos que han dificultado el proceso. Para realizar dicho análisis nos hemos centrado en la metodología participativa y se han utilizado diferentes técnicas de recogida de información a lo largo de todo el proceso: desde actas y notas de campo hasta entrevistas y relatos espontáneos. Hemos podido comprobar que no perder de vista el carácter inclusivo del proyecto, el liderazgo compartido, el reparto de roles y responsabilidades, junto a la transparencia y el respeto de los tiempos para consensuar el proceso son factores relevantes en el buen desarrollo, implementación e impacto del programa de radio comunitaria. De la misma manera, la confluencia de intereses entre los diferentes agentes, la gestión del tiempo y las cuestiones relacionadas con la ética en la investigación han sido algunas de las dificultades que hemos tenido que solventar.

Palabras Clave: Radio comunitaria; investigación participativa; inclusión socioeducativa; comunidad; participación; democratización.

*Correspondencia: leire.darretxe@ehu.eus (L. Darretxe).

^a <https://orcid.org/0000-0001-7468-7915> (leire.darretxe@ehu.eus).

^b <https://orcid.org/0000-0002-2728-845X> (nekane.beloki@ehu.eus).

^c <http://orcid.org/0000-0001-6354-2163> (agurtzane@etxebarri.eus).

Keys for the implementation of a community radio program: analysis of an experience

ABSTRACT

This work is part of an R+D+i project of the State Research, Development and Innovation Program aimed at the challenges of Society, focused on Innovation Networks for Educational and Social Inclusion. In this paper, the development, implementation and evaluation of a community radio project in which community agents and research members have participated is presented. Specifically, the focus is on the process of organizing one of the thematic blocks referred to a program to reinforce Basque language. Barriers and facilitators arisen during the project are further discussed. In order to develop this analysis, we have focused on participatory methodology and different information gathering techniques have been used throughout the process: minutes, field notes, interviews and spontaneous reports. Results suggest that maintaining sight of the inclusive nature of the project, shared leadership, the distribution of roles and responsibilities, together with transparency and respect for the times to agree on the process are relevant factors in the good development, implementation and impact of the community radio program. In the same way, the confluence of interests between the different agents, time management and issues related to ethics in research are some of the difficulties discussed.

Keywords: Community radio; participative research; socio-educational inclusion; community; participation; democratization.

1. La radio comunitaria

Radio comunitaria, radio libre o ciudadana, radios comunales o participativas... son diversas acepciones que se dan en diferentes lugares del mundo a un tipo de radio que tiene como base común la participación activa de las personas y la democratización de la palabra. Ello implica “dinamizar la comunicación dentro del grupo y desde el grupo hacia la sociedad global” (Galarza y Culqui, 2017, p. 1384); lo que significa que la radio no solo participa en la vida comunitaria, sino que posibilita que la comunidad forme parte de la vida de la radio. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias indica que una radio comunitaria es “radio en la comunidad, para la comunidad, cerca de la comunidad y por la comunidad” (AMARC ALC, 2019). Según Beltrán (2018) las principales características son las siguientes:

pertenecer a una comunidad, fomentar la participación ciudadana, no tener fines de lucro, respetar la pluralidad de opiniones, fomentar la educación, la ciencia, la cultura y el deporte, promover el desarrollo humano y la equidad de género (p. 62).

Se trata de potenciar una comunicación democrática, basada en el diálogo horizontal, que da voz a todas las personas de una comunidad, independientemente de su situación de poder, género, edad, situación social, etc. En definitiva, según Navarro-Nicoletti y Aguirre (2018) las radios comunitarias son iniciativas que en el marco educativo visibilizan voces y demandas que han sido silenciadas y fortalecen las dinámicas sociales participativas (De la Noval, 2018). En esta línea, en su programación suele ser habitual incluir algún espacio llevado a cabo por grupos de población que tradicionalmente han estado invisibilizados o en riesgo de exclusión social (García, 2017).

En la base de la radio comunitaria encontramos la propuesta de Gramsci, que en sus cuadernos desde la cárcel otorga un papel importante a los medios de comunicación en relación con el objetivo de democratizar la palabra, entendido como una comunicación alternativa a la oficial, donde se da un diálogo entre personas que pertenecen a diferentes sectores de la sociedad (Gramsci, 1999). Igualmente, se reconoce la aportación de Freire, cuando considera a las personas, a la ciudadanía, con capacidad de transformación y creación de contenidos de comunicación, debido a su capacidad de generar lenguaje, conocimiento y acción (Barranquero y Sáez, 2012; Galarza y Culqui, 2017).

Como afirman Chimbo y Sarango (2018, p. 244) “se propone una sociedad distinta, donde la comunidad, que como tejido vivo sea el actor principal en el ejercicio de la comunicación”. Se constituyen, por tanto, como agentes de cambio social, y persiguen la inclusión y la cohesión social (Chaves, 2015), realizando proyectos de radio comunitaria para difundir proyectos sociales y actividades alternativas por parte de colectivos de la sociedad (Peñañiel, 2014).

El diálogo horizontal y bidireccional, la tolerancia, la equidad son valores que están en la base de su acción comunicadora.

Este tipo de radio se ha desarrollado en todo el mundo, desde mediados del siglo XX, con una gran diversidad de planteamientos, aunque tienen en común que surgen de forma ilegal y como alternativa a las radios oficiales en determinados momentos históricos. La radio comunitaria se consolida en diferentes zonas del mundo, en la medida que ofrece un servicio local que permite la expresión libre de las personas de la comunidad, la diversidad cultural, el ejercicio de sus derechos, etc.; frente a las radios que centralizan y monopolizan la información (Badia y Rubio, 2016).

Su origen se remonta a los años 40, en el marco de movimientos sociales, religiosos y políticos en pro de derechos sociales de la ciudadanía y de hacer oír su voz (Badia y Rubio, 2016; Santos, Brites, Jorge, Catalão y Navio, 2015). Siguiendo a Galarza y Culqui (2017), Ramírez (2014) y Paiz (2016), se puede decir que las primeras radios surgen en EEUU, en 1946, desde el pacifismo y auspiciadas por los propios oyentes, y en Colombia, con la radio Sutatenza, diseñada para ofrecer educación básica al campesinado de la zona. Poco después, se desarrollará en Bolivia, con iniciativas desde movimientos mineros. Surgieron, como se afirma en la UNESCO, para “dar voz a los sin voz”. En Argentina y Chile surgirán en la década de los 80, a partir de la desaparición de las dictaduras, proliferando en el resto de Latinoamérica a partir de los 90. En África la comunicación radial es muy importante, sobre todo, por la capacidad que tiene de resolver conflictos en la comunidad, así como su labor unificadora y consultiva (Marín, 2013). En la Europa de la UE, se llaman radios asociativas y se desarrollan, sobre todo, desde los años 60 y 70 para ofrecer contenidos alternativos. En Canadá, surgirá también en estos años, desde experiencias interculturales.

Como hemos afirmado, existe una gran diversidad y proliferación de radios comunitarias en todo el mundo. Siendo común que surgen de iniciativas particulares y/o comunales, responden a preocupaciones y temáticas locales, y no están inicialmente legalizadas. Los procesos de legalización y regulación han sido posteriores a sus desarrollos. Sin embargo, es un movimiento que se reconoce como tal, de forma que en el año 1983 se realiza una Asamblea Mundial de artífices de radio comunitaria, con el objetivo de comunicar sus experiencias y unirse en defensa de sus principios.

Posteriormente, en 1988, se crea la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), como una organización internacional para la promoción, apoyo y desarrollo de la radio comunitaria en todo el mundo, con sede en Montreal (Canadá). La sección europea de AMARC (AMARC-Europa, 2019a) aglutina una red de 250 servicios de radiodifusión comu-

nitaria de 23 países europeos. Su actividad se centra en la política, investigación, promoción, capacitación e intercambio de personal, intercambio y coproducciones, solidaridad y cooperación entre diferentes emisoras de Europa y otras partes del mundo.

En el siglo XXI nos encontramos con nuevos modelos y sistemas de comunicación, que genera un flujo activo de participación de la ciudadanía que se facilita con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Peñafiel, 2014; Rendón y Ortega, 2015). Lo cual puede ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo del sector de la radio comunitaria, siempre que se evite la existencia de una brecha entre los que tienen acceso a los recursos y los que no lo tienen (AMARC-Europa, 2019b).

A pesar de ello y de la firme convicción de que la radio comunitaria promueve cambios y genera tejido social, es preciso trabajar con y desde la comunidad, para que la ciudadanía encuentre un medio y un espacio de expresión, que generen iniciativas para la acción. Es de esta manera como las radios comunitarias pueden ayudar al desarrollo de la comunidad (Chaves, 2015). Este tipo de radios “con su política de puertas y *micros* abiertos han impulsado eventos comunitarios, colaborado con otras organizaciones de su territorio, y se han convertido en dinamizadoras de la vida social y cultural del barrio donde se ubican” (García, 2017, p. 36).

Los medios para el cambio social se definen por sus objetivos educativos, finalidad social, y participación comunitaria en la gestión de los procesos y productos comunicativos. Es decir, son medios para, desde y con la comunidad, donde se reflejan las necesidades, intereses, problemáticas y potencialidades de sus integrantes (De la Noval, 2018, p. 34).

La comunicación participativa, a pesar del desarrollo tecnológico y social, sigue siendo un reto, ya que el camino no está exento de dificultades, bien por las propias legislaciones o los diferentes condicionamientos sociales y políticos (Lagos y Rodríguez, 2014). De hecho, uno de los aspectos clave en la historia de estas radios han sido y son los funcionamientos estatales, en los que el marco legal es fundamental, tanto “por los beneficios económicos a los que accede, como por una reivindicación mediática y política en su participación social” (Navarro-Nicoletti y Aguirre, 2018, p. 180).

Tampoco podemos obviar que los procesos participativos no surgen de un día para otro, sino que consensuar el proceso implica que éste debe ser lento, gradual y realista (De la Noval, 2018). Esto requiere tiempo para poder establecer los vínculos y la confianza necesaria entre todos los agentes, de manera que se pueda garantizar una participación real.

En definitiva, se reivindica el valor educativo de la radio, en la medida que cumple las finalidades de entretener, informar, enseñar y cambiar comportamientos, dentro de un esquema abierto, dialogante y participativo (De la Noval, 2018; Pincheira, 2013). Por ello, la organización de un programa de radio comunitaria en un municipio se consideró una opción interesante y coherente con la creación de experiencias innovadoras para fomentar la inclusión social.

2. Metodología

2.1. Marco contextual del proyecto de Radio Comunitaria y objetivos planteados

Este programa de Radio Comunitaria se enmarca dentro del proyecto “Redes de innovación para la inclusión educativa y social: infancia vulnerable, servicios socioeducativos y familias” (EDU2015-68617-C4-2-R) (MINECO/FEDER, UE) que, a su vez, es parte de un proyecto compartido con las universidades de Vigo, Sevilla y Cantabria, titulado “Redes de innovación para la Inclusión educativa y social”.

Entre otros, con este proyecto hemos tratado de responder a los siguientes objetivos:

- Recoger la voz de los distintos agentes educativos implicados en la mejora de la inclusión de la infancia en situación de desprotección leve y moderada.
- Recoger las principales aportaciones y dificultades encontradas al poner en marcha procesos de investigación participativa con los distintos agentes educativos.

En este marco, hemos diseñado y desarrollado, con distintos agentes socioeducativos de la comunidad, un programa de radio innovador e inclusivo en el que la niñez y juventud y sus familias han podido dar su voz y han sido protagonistas.

Este proyecto tiene el informe favorable del Comité de Ética para las Investigaciones relacionadas con Seres Humanos (CEISH) de la universidad.

2.2. Proceso de preparación del programa de Radio Comunitaria

Una Radio Comunitaria tiene como base común la participación activa de las personas y la democratización de la palabra. Es por ello que el proceso que hemos seguido en la preparación de dicho programa ha estado abierto a toda la comunidad y en todo momento ha fomentado la participación de diferentes agentes, especialmente, los niños, las niñas y jóvenes.

Ello ha supuesto un proceso de trabajo de 6 meses (diciembre 2018-mayo 2019) en los que las tareas y las responsabilidades se han organizado y estructurado en diferentes niveles y momentos. En total, hemos contabilizado alrededor de 50 reuniones y/o sesiones de trabajo en las que han participado aproximadamente 125 personas.

Este proceso participativo culminó en la concreción de los siguientes bloques temáticos, que han sido la columna vertebral del diseño del programa de radio:

Tabla 1

Bloques temáticos.

Bloques temáticos
Tejiendo redes Inclusión: de dónde surge este proyecto
A través del Tiempo Libre
Escuela, Familia y Comunidad
Euskara e Inclusión
Municipio que acoge
Igualdad y Feminismo
Jóvenes referentes
Nuestro ámbito
Infancia y familias en situación de riesgo de exclusión y/o en situación de exclusión

Fuente: Elaboración propia.

En este artículo nos vamos a centrar en el diseño y la organización del bloque temático de “Euskara e Inclusión”, para detectar cuáles han sido los elementos clave que han facilitado y, a la vez, obstaculizado, la participación activa de las personas y la democratización de la palabra, tal y como es requerimiento de una radio comunitaria.

Este bloque se ha centrado en visibilizar un programa de refuerzo de euskara dirigido a niños, niñas y jóvenes inmigrantes que se puso en marcha en el año 2010 porque se entiende que el euskara es clave para la inclusión socioeducativa de estas personas. Consiste en apoyar a pequeños grupos de niños, niñas y jóvenes en el aprendizaje del euskara como herramienta

de comunicación, siendo dos grupos los que se crean: uno de niños y niñas y otro de jóvenes. Concretamente durante este curso académico han participado 14 estudiantes, 7 en cada grupo.

2.3. Metodología de análisis del proceso de diseño y organización del Bloque 4

Paralelamente a la organización del bloque temático, hemos ido recogiendo las principales aportaciones y dificultades encontradas al poner en marcha procesos participativos de este tipo.

La metodología utilizada para la realización de dicho análisis ha sido la metodología participativa, porque entendemos que la investigación comprometida con la inclusión social y educativa debe ser coherente con lo que dicho enfoque promulga (Murillo y Duk, 2018). Es decir, tiene que ser una investigación comprometida con: a) la lucha contra la exclusión (Parrilla, 2010, 2013; Slee, 2012); b) el cambio y la mejora socioeducativa (Parrilla, 2013; Parrilla, Raposo y Martínez, 2016); c) y participativa y colaborativa con las personas implicadas (Nind, 2011; Nind y Lewthwaite, 2018; Parrilla, 2013; Parrilla y Sierra, 2015; Parrilla et al., 2016); d) además, tiene que estar basada en la ética para romper las barreras a la inclusión (Nind, 2014; Messiou, 2017; Parrilla, 2010, 2013).

En la recogida de la información se han utilizado varias estrategias:

- Notas de campo recogidas a lo largo de todo el proceso.
- Actas de las reuniones del grupo de investigación de la universidad, del grupo motor, de las sesiones de formación y de la Comisión Socioeducativa.
- Mensajes de email y whatsapp.
- Relatos espontáneos realizados por el equipo de investigación de la universidad.
- Entrevistas realizadas a diferentes agentes socioeducativos, niños, niñas, jóvenes y familias. Concretamente, se han realizado 8 entrevistas a: la técnico de euskara, la Profesora A, la investigadora de la universidad, la coordinadora del proyecto de radio comunitaria por parte de la universidad, un profesional de Candela Radio¹, el alcalde, todo el grupo de niños y niñas y tres madres del mismo grupo.
- Dinámicas de evaluación llevadas a cabo con los y las participantes en el programa de radio comunitaria. Una correspondiente a la sesión general de todo el programa y otra con el grupo de niños y niñas.

3. Resultados

3.1. Aspectos clave potenciadores de un proceso participativo y democrático

3.1.1. Considerar la naturaleza inclusiva del proceso

La elección del contenido del bloque temático ha sido clave para dar voz a aquellas personas que habitualmente no lo hacen o no lo pueden hacer. En el municipio conviven personas de diferentes nacionalidades y, a través de este bloque temático, se ha pretendido visibilizar esta realidad dando valor a la diversidad cultural y lingüística. La escuela pública es de modelo D siendo el euskara la lengua vehicular. Estas personas cuando llegaron al municipio desconocían el idioma y se ha querido subrayar el importante esfuerzo que están llevando a cabo para aprenderlo, llegando a utilizarlo como palanca de inclusión. Concretamente, se quiere dar voz a los y las protagonistas de este programa de refuerzo de euskara que reciben algunos estudiantes inmigrantes sin olvidar sus orígenes y sus idiomas.

1. Recuperado de <http://www.candelaradio.fm/>.

Tenemos un programa para reforzar el euskara de niños y niñas inmigrantes que vienen al municipio. Este programa surgió de una necesidad y en esta necesidad se identificaron unas carencias cuando las familias de otros sitios llegan al municipio: qué tipo de problemas lingüísticos surgen, ¿no? Porque los niños y las niñas realizan los estudios en Modelo D y se veía que el proceso de inclusión en la sociedad era muy difícil. Por lo tanto, se puso en marcha hace algunos años y a los niños y niñas se les da una posibilidad de tener relación directa con el euskara. Se trabaja a través de una dinamizadora y se lleva a cabo en la propia escuela y se establece una relación muy estrecha entre la escuela, la familia y la persona dinamizadora. Y partiendo de este proyecto Leire y yo pensamos ponernos en contacto con ellos y ellas (Entrevista a la técnico municipal de euskara).

3.1.2. Liderazgo compartido

El liderazgo es compartido por personas con ritmos, horarios y necesidades diferentes y tiene que ser un liderazgo compartido, en el que las personas investigadoras de la universidad no tienen que asumir ese liderazgo vertical que marca tiempos. Esto hace que los procesos se ralenticen, necesiten mucho tiempo para cuajar. Y lo que ayuda es el tiempo. Si algo me ha quedado claro de este proyecto es que hace falta tiempo para realizar un acercamiento real a la comunidad (Relato espontáneo de la coordinadora del equipo de investigación de la universidad)

El entramado organizativo que ha supuesto la puesta en marcha del programa de radio comunitaria y, en concreto, del bloque al que nos estamos refiriendo ha sido muy complejo. La siguiente figura muestra los agentes que han participado en la organización de este bloque, que se ha basado en un liderazgo compartido:

Figura 1. Liderazgo compartido.

Fuente: Elaboración propia.

Tal y como lo podemos observar, el liderazgo compartido se ha establecido entre investigadores e investigadoras universitarias, profesionales de una radio comunitaria y diversos agentes tanto individuales como institucionales del municipio: alcaldía, comisión socioeducativa municipal, técnico municipal de euskara, subdirectora del colegio, así como la profesora y participantes del programa de refuerzo.

Cabe destacar que en este entramado organizativo ha sido fundamental el trabajo colaborativo y la implicación mostrada por parte de tres agentes claves: la universidad, profesionales de la radio comunitaria y líderes comunitarios y/o municipales. El engranaje de estos tres agentes ha posibilitado el acceso a las personas responsables y participantes del programa de refuerzo, eje del contenido de este bloque.

Ejercer un liderazgo compartido ha significado mantener sesiones de trabajo a diferentes niveles, independientemente de potenciar el contacto y el feedback continuo entre los agentes, utilizando diversos medios como el teléfono, whatsapp, correo electrónico, etc. En la tabla 2 mostramos la dinámica organizativa en la que, principalmente, se ha basado el bloque de “Euskara e Inclusión”:

Tabla 2*Dinámica organizativa.*

Dinámica de trabajo	Participantes	Nº de encuentros
Reuniones equipo de investigación de la universidad.	Miembros del equipo de investigación.	7
Reuniones Comisión Socioeducativa.	Diferentes agentes socioeducativos del municipio, entre los que se encuentra la subdirectora del centro escolar de primaria. Equipo de investigación de la universidad (2 miembros).	7
Reuniones equipo motor del programa de Radio comunitaria.	Equipo de investigación de la universidad. Comisión Socioeducativa. Profesionales Radio Comunitaria. Otros/as agentes del municipio.	8 (3 plenarios+ 4 de formación+1 de evaluación)
Reuniones para la organización de la infraestructura.	Equipo de investigación de la universidad. Alcaldía. Profesionales Radio Comunitaria.	3
Sesiones de formación.	Equipo de investigación de la universidad. Profesionales Radio Comunitaria. Subequipos de cada bloque.	4
Reuniones subequipo del bloque.	Equipo de investigación de la universidad (1 persona). Técnico municipal de euskara. Subdirectora centro escolar primaria. Profesora del programa de refuerzo. Niños, niñas, jóvenes y familias. Profesionales Radio Comunitaria.	16 (2 plenarios+4 de formación+7 directas+1 contraste+1 evaluación específica)

Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Reparto de roles y responsabilidades

Una de las estrategias claves que posibilitan el carácter inclusivo es que existan personas claves líderes que trabajen en la comunidad y que apuesten por el desarrollo del proyecto. En el momento que cuentas con esas personas que tiran del carro todas las dificultades que puedan aparecer se minimizan (Relato espontáneo de una investigadora de la universidad).

Teniendo como clave el liderazgo compartido que hemos comentado previamente, resulta esencial un reparto de roles y responsabilidades para que el programa de radio comunitaria sea realmente una elaboración conjunta y participativa.

Por parte del grupo de investigación de la universidad dos personas han ejercido funciones de coordinación para que todos los bloques respondan a los objetivos propuestos teniendo una visión global a favor de la inclusión. En cada bloque se ha impulsado un liderazgo compartido contando con alguna persona de la comunidad y una persona investigadora de la universidad como mínimo. A esta última le ha correspondido, sobre todo, velar para no perder de vista los objetivos planteados en el proyecto de investigación y promover el establecimiento de unas relaciones basadas en la horizontalidad; para lo que ha sido necesaria una implicación en la comunidad. También ha sido responsabilidad de este agente velar por los requerimientos establecidos por el Comité de ética - CEISH de la universidad.

La implicación de la Comisión Socioeducativa del municipio ha resultado clave para el desarrollo del programa de radio. Estar bajo el amparo de esta comisión, que ha apostado por apoyar el proyecto, ha sido fundamental. Su implicación en el grupo motor del proyecto de radio comunitaria ha sido clave, llegando a confluír en una de las reuniones. En las notas de campo recogidas en la reunión celebrada el 16 de mayo de 2019, se detalla que “durante los últimos meses se han centrado en el programa de radio”. Es decir, se ha apoyado el proyecto de radio comunitaria llegando a convertirse en un objetivo central de su trabajo en el año 2019.

Desde la alcaldía del ayuntamiento se ha facilitado todo lo necesario para que sea factible dicho proceso. Gracias al compromiso del alcalde del municipio, este proyecto ha contado con las infraestructuras materiales, técnicas y humanas necesarias para ponerlo en marcha.

El equipo formado por los y las profesionales de Candela Radio ha sido otro de los pilares básicos dentro de este proyecto. Su mayor responsabilidad ha consistido en: realizar un acompañamiento en la elaboración de la escaleta del programa de radio, facilitar la infraestructura técnica necesaria para la emisión del programa y formar a las personas entrevistadoras. Junto con el equipo de la universidad y la alcaldía, han sido, a su vez, los responsables de la difusión del proyecto en el municipio.

El denominado equipo motor ha estado formado por las investigadoras de la universidad, por algunos miembros de la Comisión socioeducativa, por el equipo de Candela Radio y, por otros agentes de la comunidad que han querido participar en el proceso. Este grupo motor ha sido el responsable de elaborar la escaleta final del programa, formar los subgrupos de cada bloque temático y organizar el calendario de trabajo coordinado entre todos los bloques. Algunas de las reuniones del grupo motor han confluído con las sesiones de formación que recibían jóvenes entrevistadores y entrevistadoras por parte de Candela Radio.

Por último, y no por ello menos importante, el rol adoptado por el subgrupo que ha organizado el bloque temático al que nos estamos refiriendo en este artículo ha sido esencial. Este subgrupo ha estado formado por: una investigadora de la universidad, la técnico municipal de euskara, los y las participantes del programa de refuerzo (grupo de niños, niñas y jóvenes junto a la Profesora A), y los dos jóvenes que han participado en las sesiones de formación como entrevistador y entrevistadora teniendo que realizar un acercamiento al programa de refuerzo.

A lo largo de todo el proceso, a través de mensajes del correo electrónico, whatsapp y/o llamadas telefónicas, ha existido una comunicación muy estrecha sobre todo entre la técnico de euskara y la persona de la universidad. Sobre este subgrupo ha recaído la responsabilidad de organizar los 30' correspondientes al 4º bloque temático, denominado “Euskara e Inclusión”.

La técnico municipal de euskara ha sido clave en el desarrollo de este bloque temático, porque, por un lado, ha sido la persona que ha propuesto la temática a trabajar en el bloque teniendo en cuenta su carácter inclusivo y, por otro lado, ha permitido el acceso al propio programa de refuerzo y a sus protagonistas.

Además, en todo este proceso ha resultado destacable la labor fundamental de la subdirectora del colegio público del municipio, quien también es miembro de la Comisión Socioeducativa, como una *de las personas relevantes que han facilitado además de los espacios para las reuniones, todas aquellas gestiones necesarias para contactar con las familias y el alumnado.*

Figura 2. Joven 1 y joven 2 en el ensayo general.

Fuente: Elaboración propia.

Si tuviéramos que reflejar gráficamente la estructura organizativa con la que hemos trabajado, un puzzle 3D podría ser una imagen adecuada, porque el programa de radio ha sido el producto del trabajo colaborativo de diferentes personas que se han entremezclado de una forma muy natural en los diferentes grupos organizativos y que han asumido diferentes roles y responsabilidades en el marco de un liderazgo compartido y horizontal.

Figura 3. Estructura organizativa del proceso.

Fuente: Elaboración propia

3.1.4. Transparencia y tiempo en la creación de vínculos para consensuar el proceso

Para ir desarrollando el proyecto en el bloque de “Euskara e Inclusión” se han mantenido las siguientes reuniones que demuestran el tiempo que ha supuesto un proceso de este calado. En este proceso se han ido solapando las diferentes estructuras con el bloque como se indica en la Tabla 3 en la que se resumen las reuniones mantenidas en el Bloque 4 para desarrollar el programa de radio.

Tabla 3

Reuniones mantenidas en el bloque de Euskara e Inclusión.

Dinámica de trabajo	Participantes	Nº de encuentros	Lugar
Explicar sentido del proyecto y desarrollo del mismo.	Algunas familias y grupo de niños, niñas y jóvenes Profesora A Técnico municipal de euskara Investigadora de la universidad Exalumna marroquí Profesionales de Candela Radio	8	Colegio Público
Reunión plenaria.	Comisión Socioeducativa Equipo de la universidad Profesionales de Candela Radio	1	Lugar de encuentro de jóvenes
Sesiones de formación.	Jóvenes entrevistadores y entrevistadoras Grupo motor (Técnico municipal de euskara, investigadora, universidad) Profesionales de Candela Radio	4	Lugar de encuentro de jóvenes
Sesiones de contraste.	2 Jóvenes entrevistador y entrevistadora Técnico municipal de euskara Investigadora universidad	2	Colegio Público
Sesiones de evaluación.	2 jóvenes entrevistador y entrevistadora Técnico municipal de euskara Grupo de niños y niñas Coordinadora proyecto universidad Alcalde Profesionales Candela Radio	2	Lugar de encuentro de jóvenes + Colegio Público

Fuente: Elaboración propia.

La técnico municipal de euskara ha sido la responsable de explicar el sentido del proyecto y el desarrollo del mismo, a las familias del programa de refuerzo de euskara a través de llamadas telefónicas y numerosos intentos por localizarles convocándoles a varias reuniones. En una primera reunión aparecieron una madre china y un hermano mayor de otro alumno de origen dominicano y en una segunda reunión dos familias de Barcelona y una de Marruecos. Como la profesora A había explicado al alumnado en qué consistía el proyecto se aprovecha para detallar que el 7 de abril se va a celebrar una radio en directo en la plaza del municipio contando cada bloque con 30 minutos para presentar la escaleta que se elabore y utilizando la música para dar paso al siguiente bloque. Se explica que existen diferentes modos de participación y así se comienza a indagar sobre cuántos idiomas saben, de dónde han venido, etc.

La técnico municipal de euskara también se pone en contacto con una exalumna marroquí, tanto del colegio público como del programa de refuerzo de euskara, que actualmente tiene 23 años y se le invita a participar en el proyecto. Como está dispuesta a colaborar se mantienen un par de reuniones con ella, compartiendo que cuando llegó al municipio no sabía castellano y ahora habla castellano, euskara, árabe y francés. De hecho, toda la comunicación que se mantiene con ella se lleva a cabo en euskara. Sin embargo, por incompatibilidad de horarios laborales ha resultado muy difícil que pudiera participar tanto como hubiera querido. No obstante, sí que está presente en alguna sesión de desarrollo del proyecto con el grupo de niños y niñas.

Figura 4. La técnico de euskara y la exalumna marroquí.

Fuente: Elaboración propia.

Gracias a intentar contactar con las familias a través de llamadas telefónicas y diferentes reuniones se va consiguiendo la confirmación de participar en el proyecto de una de las familias de Barcelona, Galicia, China, República Dominicana y Marruecos, mientras que otra familia de Barcelona presenta dudas. Desde un comienzo se ha tenido claro que el proceso tenía que elaborarse junto a las personas implicadas.

El proceso está siendo muy bonito, porque nosotras hemos tenido muy claro contar desde el principio con las familias y los niños, niñas y jóvenes y la idea les gustó mucho (Entrevista a la investigadora de la universidad).

Una vez que las familias y el grupo de niños, niñas y jóvenes ya tenían conocimiento sobre el proyecto de radio comunitaria se inició una tarea de trabajar en la concreción de la escaleta del bloque. Por una parte, se iba avanzando con el grupo de niños y niñas y por otra con el de jóvenes. En este segundo grupo, a pesar de que comenzaron a participar una alumna africana, otra de la República Dominicana y otra de padre colombiano y madre boliviana, únicamente la alumna de origen africano confirmó su asistencia en el día del programa en directo.

Figura 5. Una alumna del grupo jóvenes.

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, en el grupo de niños y niñas su implicación ha sido mayor llegando a realizar un vídeo por parte de los profesionales de Candela Radio en una sesión de este grupo entrevistando a sus protagonistas tanto al alumnado como a la profesora A, del cual se edita un vídeo corto de 6:47 minutos que se decide presentar en el programa en directo. A su vez, se va decidiendo quiénes van a ser las personas representantes para ser entrevistadas, el título del bloque (“Cambia el chip y habla en euskara”) y la música (La canción de “Korrika 2019”) que se va a utilizar para dar paso a otro bloque y se aprovechan las salidas de las sesiones en las que están familiares para comentar diversas cuestiones. Por ejemplo, se consigue la confirmación de una madre de Barcelona que está estudiando euskara para ser entrevistada en el programa en directo.

Figura 6. El grupo de niños y niñas junto a la Profesora A y la investigadora de la universidad.

Fuente: Elaboración propia

En reuniones plenarias se va contrastando la escaleta con profesionales de Candela Radio. Y a su vez los dos jóvenes entrevistador y entrevistadora se van formando en cuestiones básicas de comunicación. En ciertos momentos de dichas formaciones se aprovecha para revisar borradores de la escaleta junto a profesionales de Candela Radio, la técnico municipal de euskara y la investigadora de la universidad.

La comunicación entre la técnico municipal de euskara y la investigadora de la universidad es constante, con sesiones de contraste de la escaleta, decidiendo invitar a todas las familias a participar en el programa de radio en directo a través de una nota informativa difundida desde el colegio público. También junto a los jóvenes entrevistador y entrevistadora se recuerdan aspectos relevantes como la necesidad de que participen en las sesiones de formación y que repasen el guion de entrevistas.

El domingo 7 de abril se celebra el programa de radio en directo en la plaza del municipio junto al ayuntamiento gracias a una carpa de Candela Radio. En cada bloque se acordó encontrarse una media hora de antelación a la emisión. Así que siendo nuestro bloque a las 11:30 antes de las 11 de la mañana comenzaron a aparecer dos niñas de Barcelona, una niña de Marruecos, dos niñas de Galicia, una joven africana y los dos jóvenes entrevistador y entrevistadora junto a sus familiares.

El montaje...cuando por la mañana ya me dijeron no pero si llevan cuatro horas montando desde las 6:00 de la mañana, menudo montaje que hay aquí (Técnico municipal de euskara, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Figura 7. La mesa de emisión del bloque en directo.

Fuente: Elaboración propia.

En la mesa de locución participaron el joven 1 y joven 2 como entrevistador y entrevistadora, una niña marroquí como representante del grupo de niños y niñas, una joven de origen africano como representante del grupo de jóvenes, una madre de Barcelona como representante de familiares y la técnico municipal de euskara. Y el resto de niños y niñas estuvieron en primera línea viendo la emisión de todo el bloque incluido el vídeo en el que también aparecían. La escaleta final consistió en una entrevista a la técnico de euskara para introducir el motivo y desde cuándo existe el programa de refuerzo, cuántos niños, niñas y jóvenes toman parte y su impacto; una entrevista a una niña marroquí y una joven africana para explicar quiénes son, de dónde proceden, desde cuándo están en el municipio, lo que hacen en las sesiones de refuerzo, cómo se sintieron el primer día de colegio, y que compartan alguna palabra o frase en su idioma; y a una madre de Barcelona para compartir su experien-

cia con un idioma diferente al suyo. Los jóvenes entrevistador y entrevistadora iban dando la entrada, preguntaban y cerraban la entrevista, dando paso a su vez al vídeo editado en el grupo de niños y niñas.

Figura 8. Participantes del bloque 4 en el programa de radio en directo.

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, tras el transcurso de las semanas niños, niñas y jóvenes junto a sus familias y otros agentes claves han sido los auténticos protagonistas del desarrollo de este proyecto a la hora de visibilizar el programa de refuerzo de euskara en el municipio.

3.1.5. *Impacto*

En primer lugar, tenemos que constatar el impacto cuantitativo que ha tenido este proyecto, en relación con las personas que han participado en el mismo, tanto directa como indirectamente: un total de 125 en todos los bloques y, en el bloque objeto de análisis han participado en su desarrollo alrededor de 25 personas. Cabe destacar que los proyectos o acciones de los que se ha tratado en el programa de radio implican a mucha más gente que no ha tenido una participación en el programa. El programa de refuerzo de euskara, por ejemplo, ha dado respuesta en el curso 2018-2019 a 14 personas.

Una media de 50 personas presenció *in situ* la emisión del programa de radio en la plaza del municipio y a través de la señal *on-line*, se registró una audiencia continua de 850 personas a lo largo de la mañana.

En cuanto al seguimiento del bloque “Euskara e Inclusión” en las redes sociales, 290 personas accedieron al álbum fotográfico correspondiente a este bloque, registrándose 19 interacciones. En Ivoox, 87 personas accedieron al podcast del bloque, de las que 2 han interactuado.

Adentrándonos en aspectos más cualitativos, durante las sesiones mantenidas con las familias que aparecían a las convocatorias cabe matizar que parte de ellas se desarrollaban en euskara siendo los niños, niñas y jóvenes quienes asumían la tarea de traducción para explicar lo que se estaba comunicando.

No solo es el producto, sino que ahí también hay un feedback. Yo me imagino que los chavales luego en casa, las familias querían saber más de todo eso (Técnico municipal de euskara, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Para la pareja entrevistadora ha supuesto un aprendizaje sobre temas de comunicación y locución; lo cual ha sido valorado positivamente.

He aprendido cómo tenemos que hablar delante de un micrófono, cómo preparar preguntas, cómo tenemos que respirar, pues a veces te quedas sin respiración y se escucha en la radio, delante de un micrófono la voz se escucha mucho más (Joven 1, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

La valoración que realizan profesionales de Candela Radio refleja también la actitud tan positiva y responsable que han tenido los niños, las niñas y jóvenes a lo largo de todo el proceso.

De la clase a mí algo que me llamó la atención justamente fue la diversidad de edad... cuando me encontré con este niño y de golpe con gente mayor dije buah... porque sí sé que la radio es un punto en común, es un imán. Yo sí creo que como proyecto final es la mejor manera de poder hacer práctico las ideas y poder traer al hoy tanto a un niño como a un mayor por ejemplo la memoria histórica y creo que lo que más encontré en esa clase fue que no estaban jugando, no estaban jugando a hacer radio y eso es lo que les dio para mí el espíritu de querer hacer lo mejor posible... la ilusión era que era real que no era un juego que era algo que se iba a hacer visible (Profesional de Candela Radio, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Este proyecto, además, ha permitido mantener contacto con familiares que previamente se desconocían. Por ejemplo, el hecho de que apareciera la madre de la alumna marroquí ha sido muy positivo, ya que siempre ha sido el padre el que mantenía las relaciones con los profesionales socio-educativos.

Nuestro caso, el enfoque del bloque era al alumnado que estaban en los dos grupos de inmigrantes, pero según se acercaba el día de la emisión veíamos que cada vez íbamos teniendo más contactos con aitas y amas de los críos que no conocíamos y los últimos días fue cuando ya supimos quiénes iban a venir poco más o menos y para nuestra sorpresa, grata sorpresa vinieron mujeres que yo creo que quizá no tienen mucha vida social que no han participado nunca. Entonces yo cuando la vi y luego vinieron también la amatxu de M y su tía. Claro ellas venían a ver lo que era la emisión de radio vestidas y se veía la importancia que le daban ellas. Yo me di cuenta aquel día que para esas personas en lo social quizá habitualmente no están en la calle (Técnico municipal de euskara, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Las personas que participaron estuvieron durante más tiempo en la plaza del municipio. Incluso algunas de ellas participaron en entrevistas sobre la valoración del evento.

En principio algunas venían a su bloque y luego les veías allí toda la mañana, que no era solamente voy a mi parte. Al final toda la mañana por ahí estuvieron hasta bailando y no se querían ir (Investigadora de la universidad, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Finalmente, desde el ayuntamiento se ve la posibilidad de poder continuar con el proyecto de radio comunitaria, porque se ha podido visualizar toda su potencialidad a la hora de promover la participación y la inclusión social.

Los que estuvimos como oyentes exclusivamente disfrutamos. Yo creo que esto y la invitación también a vosotras al plan de innovación ha generado que se pueda poner en marcha una emisora de radio en el municipio a través de Internet aunque sea que pueda generar contenidos estables durante tiempo y que creo que valiéndose de esta experiencia tiene que tener en cuenta estos colectivos que igual necesitan una inclusión o un trato especial o que de alguna manera pueden ser tenidos en cuenta. Es decir, veo una emisora de radio con contenidos estables vinculados a sociedades deportivas, asociaciones culturales... pero también veo un espacio para los niños y niñas que están aprendiendo euskara en el proyecto, veo pues igual a cuidadores y cuidadoras de personas dependientes, proyectando esa emisora como un altavoz a sus vidas (Alcalde, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Figura 9. Sesión de evaluación posterior al programa de radio.

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Aprendizajes: Dificultades

3.2.1. Dificultad de los tiempos y exigencias entre la universidad y la comunidad

Un proyecto de investigación I+D+i implica unos plazos y unas cuestiones burocráticas que se deben asumir por parte del equipo de investigación de la universidad y estas exigencias y tiempos estipulados no siempre coinciden con las necesidades de la comunidad en particular. Además, si se le añade que este proceso debe ser participativo, las dificultades se multiplican aflorando sentimientos de desconcierto, falta de seguridad, incertidumbre y destacando la intensidad del propio proceso.

Me siento identificada con un primer momento un poco desconcertante. Yo no sabía muy bien lo que había que hacer... Empezamos el camino, primera sesión, segunda. Y luego hay otra cuestión y es que ...nos estaba costando además llegar en nuestro caso a un colectivo que era las familias de los críos y crías. No conocíamos a nadie. Entonces el hecho de tener que contactar y reunirte y hablar con personas que no conoces directamente ha sido un hándicap también para mí. Era llamarles, quedar con ellos, entonces al final hemos conseguido, pero en muchos casos nos ha dado mucha pena porque no hemos llegado hasta todos y un poquito no es pena pero falta de tiempo. Yo creo que ganas hemos tenido, pero ahí nos ha faltado un poquito el plazo, quizás un plazo mayor (Técnico municipal de euskara, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Falta de seguridad. En el proceso sí que había momentos en que no sabía muy bien hacia dónde tenía que tirar... al final de las dos semanas ya se veía por dónde íbamos. Ha sido un proceso intenso (Técnico municipal de euskara, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Yo incertidumbre diría. Intentabas hacer cosas, pero claro yo en mi cabeza tenía ideas, pero es que sé que va a salir otra cosa totalmente diferente. Entonces, incertidumbre. Y por otro lado de la moneda yo también veía una confianza brutal en la gente de aquí, que esto va a salir. Estoy tranquila porque sé que la técnico municipal de euskara está haciendo llamada sí llamada también, bueno va a salir (Investigadora de la universidad, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Intensidad, yo lo he vivido con mucha intensidad... nosotras nunca habíamos participado en un proyecto de investigación con esta metodología participativa en la que claro, participativa significativa que evidentemente las riendas del tiempo, de la organización e incluso del contenido no los llevas desde la universidad como investigadora de la universidad, sino que un proceso participativo implica que bueno, que sea la comunidad y en esa interacción con la comunidad surge lo que surge. Entonces por eso para mí en concreto ha sido como muy intenso en ese sentido porque la realidad nuestra también es que por mucho que la metodología sea participativa la realidad es que burocráticamente a nosotras desde la universidad tenemos unos plazos... ha habido momentos en la que la realidad ha sido como muy intensa (Coordinadora del proyecto de radio comunitaria de la universidad, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

En las últimas semanas ya se definió todo, pero ha sido un proceso intenso (Técnico municipal de euskara, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

Si bien es cierto que este proyecto de radio comunitaria ha sido precedido por otros proyectos que se han estado impulsando de manera conjunta entre los miembros de la comunidad y el equipo de investigación de la universidad desde el año 2016, hemos constatado la necesidad de permanecer tiempo en la comunidad para que este tipo de proyectos se puedan llevar a cabo de manera participativa.

Llevamos años... para que vaya convergiendo de tal manera que estemos trabajando así, porque estamos acostumbradas a trabajar en paralelo nosotras con nosotras mismas, pero que estemos trabajando en paralelo con las personas de la comunidad en horizontal ha sido muy gratificante y eso es tiempo (Investigadora de la universidad, sesión de evaluación del 29 de mayo de 2019).

3.2.2. Exigencias del comité de ética de la universidad

La cuestión ética es una exigencia clara de cualquier investigación realizada con personas, y más aún si son menores de edad. Por ello, desde el inicio se tramitó la solicitud de evaluación al Comité de Ética de la universidad. El carácter participativo y emergente del proyecto, planteó exigencias por parte del comité de presentar para su aprobación, cada fase del proyecto. El hecho de que las decisiones se fueran tomando con los y las participantes, impedía hacer una previsión que exigía el propio comité. Una vez explicado con detalle los procesos que se iban a seguir, y previsiones posibles, se obtuvo el informe favorable del Comité.

Era importante, por lo tanto, obtener los permisos firmados por las familias para asegurar la implicación en el proyecto de radio comunitaria, así como contar con las pertinentes autorizaciones para poder difundir imágenes, voces, etc.

Con ciertas dificultades y con ayuda de diferentes participantes se consiguieron todos los consentimientos firmados de los y las protagonistas del programa de radio.

4. Discusión

La radio comunitaria es un tipo de radio que tiene como base la participación activa de las personas y la democratización de la palabra. Además, tiene un gran valor educativo, en la medida que cumple las finalidades de informar, enseñar, y cambiar comportamientos, dentro de un esquema abierto, dialogante y participativo (Pincheira, 2013).

Partiendo de esta reflexión, el interrogante que nos hemos planteado en este artículo gira en torno a cuáles son las claves que garantizan el establecimiento de una dinámica de trabajo abierta, dialogante y participativa; para que la acción realizada tenga un impacto informativo, de aprendizaje y de cambio en la comunidad.

El análisis realizado nos muestra la importancia de cinco aspectos clave:

1. **Considerar la naturaleza inclusiva en el proceso.** Visibilizar las voces y las demandas (Navarro-Nicoletti y Aguirre, 2018), dar voz a las personas que han sido silenciadas (De la Noval, 2018) y el protagonismo de grupos de población que tradicionalmente han estado invisibilizados o en riesgo de exclusión social (García, 2017) son tres aspectos clave de la radio comunitaria. En este sentido, en nuestra experiencia se ha querido visibilizar la realidad de un grupo de alumnado inmigrante que llega al municipio encontrándose con la necesidad de aprender el euskara y a su vez acogiendo la diversidad bajo el enfoque de la educación inclusiva (Rojas y Haya, 2018). Como señala Sapon-Shevin (2004, p. 42) “todo el mundo tiene una cultura, un origen, una historia y unas costumbres que conforman su vida cotidiana, sus creencias, actitudes y comportamientos” y las diferencias de idioma constituyen una manera de descubrir la diversidad. Este programa de radio ha permitido construir un espacio inter-subjetivo desde la diversidad, lo que los nativos de la tribu zulú del sur de África denominan ubuntu: “yo soy porque nosotros somos” (Carabetta y Duarte, 2018, p. 107). A nivel práctico, una de las dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de incorporar las voces de las diferentes personas ha sido el garantizar, en todo momento, las exigencias del CEISH.

2. **Liderazgo compartido.** La radio comunitaria implica “dinamizar la comunicación dentro del grupo y desde el grupo hacia la sociedad global” (Galarza y Culqui, 2017, p. 1384); lo que significa que la radio no solo participa en la vida comunitaria, sino que posibilita que la comunidad forme parte de la vida de la radio. En definitiva, se trata de potenciar una comunicación democrática, basada en el diálogo horizontal, que da voz a todas las personas de una comunidad independientemente de su situación de poder, género, edad, situación social, etc. En nuestra experiencia, el liderazgo compartido entre la universidad, profesionales de la radio comunitaria y líderes del municipio (pertenecientes a instituciones públicas y/o entidades sociales) ha sido la base del engranaje que ha permitido acceder al resto de los agentes que han organizado el bloque “Euskara e Inclusión” de este programa de radio, garantizando su participación activa y la toma de decisiones conjunta en todo momento. Este liderazgo compartido se ha concretado, además, en una dinámica de trabajo que ha contemplado diferentes niveles y marcos de trabajo, en los que la toma de decisiones ha ido confluyendo a lo largo de todo el proceso.

3. **Reparto de roles y responsabilidades.** Para que el programa de radio comunitaria sea realmente una elaboración conjunta y participativa, resulta esencial consensuar y establecer un reparto de roles y responsabilidades entre todos los agentes que participan. Nuestro programa de radio ha sido el producto del trabajo colaborativo de 125 personas (siendo 25 las personas participantes en el bloque 4) que, a su vez, se han entremezclado de una forma muy natural en los diferentes grupos organizativos y que han asumido diferentes roles y responsabilidades en el marco de un liderazgo compartido y horizontal.

4. **Transparencia y tiempo en la creación de vínculos para consensuar el proceso.** La necesidad de que todo el proceso sea transparente y se invierta tiempo para crear vínculos que posibiliten que las personas puedan tener mayor protagonismo es también un aspecto clave en la organización de un programa de radio comunitaria. Tal y como lo recoge [De la Noval \(2018\)](#) consensuar el proceso implica que éste debe ser lento, gradual y realista. Desde el inicio del proceso se ha priorizado el contacto con las familias para asegurar su participación e implicación en dicho proyecto. Ello se ha logrado con la realización de 16 reuniones y/o sesiones de trabajo a lo largo de todo el proceso (6 meses), independientemente de la comunicación más informal y directa que ha sido continua entre las participantes de este bloque, utilizando para ello el teléfono, el Whatsapp o el correo electrónico. Tenemos que reconocer que la gestión del tiempo ha sido una de las mayores dificultades con las que nos hemos encontrado en la organización de este proyecto, debido, sobre todo, a los diferentes ritmos de trabajo y necesidades del ámbito universitario y del ámbito comunitario.

5. **Impacto.** En la literatura científica se reconoce a Freire como uno de los autores referentes en la base de lo que son las radios comunitarias, cuando considera a las personas, a la ciudadanía con capacidad de transformación y creación de contenidos de comunicación, debido a su capacidad de generar lenguaje, conocimiento y acción ([Barranquero y Sáez, 2012](#); [Galarza y Culqui, 2017](#)). Como afirman [Chimbo y Sarango \(2018, p. 244\)](#) este tipo de proyectos tratan de proponer “una sociedad distinta, donde la comunidad, que como tejido vivo sea el actor principal en el ejercicio de la comunicación”. En definitiva, un último aspecto clave en la puesta en marcha de un programa de radio comunitaria es que tiene que tener un impacto positivo, tanto en las personas que participan, como en la comunidad en la que se desarrolla. En nuestro caso, es pronto todavía para valorar el impacto real que este proyecto ha tenido en la mejora de la inclusión socioeducativa de diferentes colectivos a nivel municipal, pero sí que hemos podido recoger algunos datos que muestran que ha tenido una incidencia positiva, por lo menos en las personas que han participado y en su entorno más inmediato:

- a. Tal y como afirma [Peñafiel \(2014\)](#) gracias a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación estas radios pueden tener un alcance no solo local, sino también nacional e internacional gracias a Internet. El número de personas que han participado en la organización de este programa, así como las personas que lo han seguido presencialmente, online o a través de las redes sociales, muestra el interés que suscita este tipo de experiencias innovadoras a favor de la inclusión, que supera los límites municipales.
- b. Las reuniones para la organización del bloque se han realizado en euskara, lo que ha supuesto un empoderamiento de los niños, niñas y jóvenes en el sentido de que han tenido que realizar labores de traducción ante sus familias y, por otro lado, ha permitido el acercamiento de dichas familias a este idioma.
- c. Para los niños, niñas y jóvenes ha supuesto un aprendizaje en temas relacionados con la organización y la puesta en marcha de un programa de radio comunitaria: cómo preparar una entrevista, cómo hacerla, cómo hablar ante un micrófono, etc.
- d. Ha permitido el contacto con familiares (sobre todo, madres) que hasta ese momento no se había podido acceder por diferentes cuestiones.
- e. El ayuntamiento del municipio está en contacto con los profesionales de la radio comunitaria para dar continuidad a este proyecto, ya que han podido observar el potencial que tiene para promover la participación y la inclusión de diferentes personas.

5. Conclusiones

Con este proyecto hemos podido constatar que las radios libres son proyectos idóneos para impulsar la participación ciudadana y visibilizar proyectos inclusivos que se están llevando a cabo en la comunidad. En este caso, un programa de refuerzo de euskara destinado a niños, niñas y jóvenes inmigrantes para impulsar el uso del euskara como clave para la inclusión.

Además, todo este proceso de desarrollo, implementación y evaluación de un proyecto de radio comunitaria ha evidenciado la importancia de contar con agentes referentes de la comunidad ya que han permitido hacer frente a las diferentes dificultades y tensiones que han aparecido a lo largo del proceso.

Aludiendo a aspectos potenciadores de un proceso participativo y democrático destacamos la importancia de considerar la naturaleza inclusiva del proceso; la apuesta por un liderazgo compartido; un reparto de roles y responsabilidades; la transparencia y tiempo en la creación de vínculos para consensuar el proceso. Y en cuanto a dificultades se ha matizado la complejidad de los tiempos y exigencias entre la universidad y la comunidad; y las exigencias del comité ético de la universidad.

Agradecimientos

Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social: Infancia Vulnerable, Servicios Socioeducativos y Familias (EDU2015-68617-C4-2-R) (MINECO/FEDER, UE). Grupo de investigación del Gobierno Vasco «KideOn», con referencia IT1342-19 (categoría A).

Referencias

- AMARC ALC (2 de julio de 2019). amarc alc. Recuperado de <http://www.amarcalc.org/>.
- AMARC-Europa (2 de julio de 2019). *Día Mundial de la Radio 2019*. Diálogo, Tolerancia & Paz. Recuperado de <https://amarceurope.eu/world-radio-day-2019-dialogue-tolerance-peace/?lang=es>.
- Badia, A.T., y Rubio, L. (2016). "Radio Romerillo", espacio comunitario para la comunicación en Cuba. *Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación*, 13 (24), 142-151.
- Barranquero, A., y Sáez, C. (2012). Teoría crítica de la comunicación alternativa para el cambio social. El legado de Paulo Freire y Antonio Gramsci en el diálogo Norte-Sur. *Razón y Palabra*, 80, 1-13.
- Beltrán, G. (2018). Crisis de las radios comunitarias en Ecuador. Estrategias. *Investigación en Comunicación*, 1, 55-71.
- Carabetta, S., y Duarte, D. (2018). *Escuchar la diversidad: Músicas, educación y políticas para una ciudadanía intercultural*. Buenos Aires: Editorial Maipue.
- Chaves, J. I. (2015). *La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta de cambio social* (Tesis doctoral). Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
- Chimbo, M.E., y Sarango, L.F. (2018). Comunicación Comunitaria y Sostenibilidad Económica de la Radio Ilumán 96.7 FM, en Ecuador. *Ciencia E Interculturalidad*, 23(2), 241-257.
- De la Noval, L.A. (2018). La radio comunitaria en función del desarrollo. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 6(2), 31-37.
- Galarza, V.N., y Culqui, A. M. (2017). La Radio Comunitaria y su legislación en la Comunidad Andina. En F.J. Herrero & Mateos, C. (Coords). *Del verbo al Bit* (pp.1383-1407). La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social.

- García, J. (2017). Transformaciones y aprendizajes de las radios comunitarias en España: hacia un modelo de radio inclusiva. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"*, 10(1), 30-41.
- Gramsci, A. (1999). *Cuadernos de la cárcel*. México: Ediciones Era.
- Lagos, C., y Rodríguez, R. (2014). Al borde del dial: Radio comunitaria y libertad de expresión en Chile:2000-2010. *F@ro: Revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación*, 1(19), 30-49
- Marín, B. (2013). Democratización y nuevas formas de poder en torno a la radio comunitaria en Mozambique. *Communication Papers*, 3, 64-79.
- Messiou, K. (2017). Research in the field of inclusive education: Time for a rethink? *International Journal of Inclusive Education*, 21(2), 146-159.
- Murillo, F.J., y Duk, C. (2018). Una investigación inclusiva para una educación inclusiva. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 12 (2), 11-13.
- Navarro-Nicoletti, F., y Aguirre, J.I. (2018). Una experiencia radial escolar y comunitaria en Pilcaniyeu, Río Negro, Argentina. *Universitas*, 28, 177-192.
- Nind, M. (2011). Participatory data analysis: A step too far? *Qualitative Research*, 11(4), 349-363.
- Nind, M. (2014). Inclusive research and inclusive education: Why connecting them makes sense for teachers' and learners' democratic development of education. *Cambridge Journal of Education*, 44(4), 525-540.
- Nind, M., y Lewthwaite, S. (2018). Methods that teach: Developing pedagogic research methods, developing pedagogy. *International Journal of Research & Method in Education*, 1-13.
- Paiz, G. (2016) La radio comunitaria ¿cómo resignificarla hoy? *Ciencia e interculturalidad*, 18 (1), 94-107.
- Parrilla, A. (2010). Ética para una investigación inclusiva. *Revista De Educación Inclusiva*, 3(1), 165-174.
- Parrilla, A. (2013). Presentación. Equidad e Innovación en la investigación educativa: reflexiones y aportaciones desde la red de investigación CIES. *Revista de investigación en educación*, 3(11), 7-13.
- Parrilla, A., y Sierra, S. (2015). Construyendo una investigación inclusiva en torno a las distintas transiciones educativas. *Revista Electrónica Interuniversitaria De Formación Del Profesorado*, 18(1), 161-175.
- Parrilla, A., Raposo, M., y Martínez, M. E. (2016). Procesos de movilización y comunicación del conocimiento en la investigación participativa. *Opción: Revista De Ciencias Humanas y Sociales*, (12), 1166-1187.
- Peñañiel, C. (2014). La radio libre y comunitaria en España: un modelo social de comunicación alternativa. En M. Chaparro (Coord.). *Medios de proximidad: participación social y políticas públicas* (pp.291-308). Sevilla: IMEDEA/Luces de Gálipo.
- Pincheira, L.E. (2013). Radio comunitaria: un espacio educativo no formal en la comunidad. *REXE. Revista de estudios y Experiencias en educación*, 12(24) 183-193
- Ramírez, J.D. (2014). En Chile ¿Radio comunitaria o ciudadana? *Revista Luciérnaga*, 6 (12), 118-126.
- Rendón, L.M., y Ortega, J.A. (2015). Aprendizaje colaborativo mediante redes sociales y radio comunitaria web2.0. *Revista Lasallista de investigación*, 12(2) 54-65.

- Rojas, S., y Haya, I. (2018). *Fundamentos pedagógicos de atención a la diversidad*. Santander: Editorial de la Universidad Cantabria.
- Santos, S., Brites, M. J., Jorge, A., Catalão, D., y Navio, C. (2015). Learning for life: A case study on the development of online community radio. *Cuadernos. info*, 36, 111-123.
- Sapon-Shevin, M. (2004). Celebrar la diversidad, crear comunidad. En S, Stainback & W, Stainback, *Aulas inclusivas: un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo* (pp.37-54). Madrid: Narcea.
- Slee, R. (2012). *La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva*. Madrid: Morata.